

Intervento medico nei casi di violenza domestica

Cosa devo sapere?

La violenza domestica, sia essa psicologica, fisica o sessuale, colpisce molte persone e può avere gravi conseguenze per la salute, soprattutto nelle relazioni interpersonali.

Le domande di routine e delicate sulla causa della lesione possono incoraggiare le persone colpite a parlare della violenza o consentire loro di rimanere in silenzio, se lo desiderano, e questo deve essere rispettato.

Se le spiegazioni e i reperti non corrispondono, incoraggiare una comunicazione aperta senza la presenza di altre persone, può facilitare la volontà di parlare. Oltre alle cure mediche, le vittime possono richiedere protezione e supporto psicosociale ad esempio da parte di centri di consulenza specializzati.

Alcune frasi di esempio per iniziare la conversazione:

- „Si sente al sicuro nel suo attuale ambiente domestico?“
- „Poiché la violenza domestica è purtroppo così comune nella nostra società, chiedo a tutte le mie pazienti di parlarne.“
- „Se lo desidera, può parlare con me in modo confidenziale. Posso informarla su ulteriori servizi di consulenza e supporto.“

Consulenza e aiuto per i professionisti e le persone colpite:

- Le donne vittime di violenza riceveranno aiuto e consulenza gratuiti in tutta Europa: In Italia è attivo il numero verde 1522.

Med.DocCard[®]

Documentazione medica dei reperti nei casi di violenza domestica

- ▶ Documenta tutto con cura nel caso sia necessario a fini legali.
- ▶ Utilizzare sempre un modulo di documentazione standardizzato e un kit di raccolta delle prove.
- ▶ Ottenere il consenso della persona interessata o del suo tutore prima di svolgere l'indagine.

1. Documentazione di base

Dati del paziente: Nome, data di nascita, indirizzo

Dove? Luogo dell'esame (studio/ambulatorio di pronto soccorso)

Quando? Data e ora dell'esame

Chi? Nome dell'esaminatore

Altre persone presenti?

2. Dettagli dell'evento/paziente

Creare un ambiente calmo e indisturbato per la conversazione e l'esame (essere soli con il/la paziente). Porre domande aperte e dirette e rispettare l'eventuale rifiuto di fornire informazioni.

Prendere nota delle dichiarazioni.

- **Dove** (Luogo), **quando** (data, ora) e **cosa** è successo?
- **Autore del reato:** sconosciuto/conosciuto? Quanti? Chi?
- Altezza e peso
- **Abitudini; condizioni mentali (descrivere, non giudicare); aspetti particolari (ad es. Gravidanza, disabilità, malattie).**

3. Valutazione (fisica)

- **Dove?** Posizione esatta sul corpo, in base alle strutture anatomiche.
- **Cosa?** Descrivere i reperti (ad esempio, ematoma, taglio)
- **Come?** Fornire una descrizione dettagliata delle dimensioni, della forma, del colore, della profondità e del bordo. Se possibile includere uno schizzo, un disegno o una foto.
- **Come è stata prodotta la lesione** (ad esempio, con un oggetto)?
- **Diagnosi (sospetta)**
- **Età della/e lesione/i.**
- **Valutazione dei reperti nel contesto dell'anamnesi:**
corrispondenze con le informazioni fornite (sì/no) e gravità.

► Per documentare la violenza sessuale si applicano regole speciali.

4. Ulteriori misure

- **Appuntamento di follow up** presso lo studio medico (data):
- Campioni di sangue, urine o altro (ad esempio, tamponi per violenza sessuale) quali esami sono necessari?
- Ulteriori **misure diagnostiche?**
- **Ulteriori invii** (per esempio, a un medico specialista, a un centro di consulenza o a un supporto legale)?
- **Quali ulteriori passi sono stati discussi** (per esempio, la stesura di un piano di sicurezza)?

5. Documentazione fotografica

Le foto supportano la documentazione medica delle lesioni, nonché la documentazione dei danni agli indumenti e agli ausili medici. È necessario il consenso scritto del/lla paziente, che può essere ritirato in qualsiasi momento.

- Le fotografie devono essere scattate in modo riservato e discrete e devono includere il seno e i genitali solo se ci sono lesioni visibili.
- Codificare le immagini in modo anonimo e archivarle in modo sicuro.
- Scattare foto che vanno dalla panoramica ai dettagli senza cambiare la posizione della macchina fotografica. Per gli scatti dettagliati: posizionare la scala (ad es. La scala sulla scheda) in linea con i reperti ed evitare immagini riflesse.

6. Valutazione delle necessità di protezione

- Ricovero ospedaliero (appropriato, possibile o desiderato)?
- Si desidera un luogo di rifugio (rifugio per donne, uomini o parenti)?
- Sono coinvolti dei bambini?

► Se si sospetta che il benessere di un bambino sia a rischio, è necessario prendere ulteriori provvedimenti.
Le misure da adottare sono specifiche per ogni paese!